

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ СБОРА СЛУЧАЙНЫХ ДАННЫХ И МЕТОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ

*Самаркандский государственный университет
имени Шарофа Рашидова*

1) Шукуров Эркинжон

2) Кадыров Аслиддин

Аннотация: Методы математического анализа находят широкое применение в обработке материалов наблюдений в самых различных сферах деятельности, в том числе в медицине и здравоохранении. Часто при этом исследователь имеет дело с совокупностью объектов, каждый из которых характеризуется некоторым набором числовых характеристик. Таким образом, математической моделью объекта может быть многомерный числовой вектор его характеристик. Все множество наблюдаемых объектов обычно представляется в виде таблицы типа «объект–признак», строками которой являются векторы, соответствующие отдельным объектам, а столбцы содержат значения их числовых характеристик – признаков.

Ключевые слова: алгоритм, таблица, анализ, формула, медицина.

ВВЕДЕНИЕ

Само по себе применение сложных математических методов еще не может гарантировать высоких результатов анализа, которое в значительной степени зависит также от качества материала наблюдений. При сборе больших объемов информации часто приходится сталкиваться с неопределенностью некоторых данных. Наиболее частой проблемой является наличие пропусков в таблицах наблюдений. Так, нередко пропуски присутствуют в результатах лабораторных исследований, в данных анкетных опросов и т.д. Другим видом неопределенности является явная или скрытая неправдоподобность (недостоверность) отдельных элементов таблиц вследствие разного рода погрешностей сбора и подготовки данных. В настоящее время существуют эффективные методы восстановления пропущенных и недостоверных данных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Причины пропусков данных могут быть различные. Иногда отсутствие значения некоторого показателя связано с тем, что данный показатель не имеет отношения к соответствующему объекту, а потому любое его значение на месте пропуска было бы бессмысленно. В качестве примера можно привести показатель «количество беременностей» применительно к объектам-мужчинам. Иногда пробел в таблице обусловлен тем, что соответствующее явление для данного объекта не выявлено. Такой пробел может быть заменен нулем. Например, если в таблице, содержащей данные о кадровом потенциале систем здравоохранения административных территорий некоторого региона, значение показателя «удельный вес аттестованных врачей высшей категории (в %)» для одной или нескольких территорий отсутствует, то это, возможно, связано с тем, что врачей высшей категории там действительно нет, и пропущенными значениями в этом случае являются нули. Однако часто пропуски в таблице действительно указывают на отсутствующие по тем или иным причинам значения, и это обстоятельство требует принятия соответствующих решений по дальнейшей обработке данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В некоторых случаях наличие пропусков не является критичным для дальнейшего анализа. Так, например, если задача состоит в расчете средних (по столбцам или по строкам) значений, то расчет может быть выполнен даже при наличии пропусков – можно вычислить средневывборочное по присутствующим значениям. Однако большинство известных методов анализа данных не рассчитано на обработку таблиц с пропусками. Так, в частности, многие методы построения дискриминантных функций в многомерном пространстве требуют, чтобы векторы, образующие обучающее множество, были соответствующей размерности, то есть не содержали пропусков. Наиболее простым путем решения проблемы является удаление из таблицы строк или столбцов, содержащих пропуски. Наряду с этим, используются также методы прогнозирования, или восстановления пропущенных значений в таблицах наблюдений. Поскольку сами методы, а также точность прогнозирования с их помощью весьма различны, поэтому в общем случае правильнее говорить не о восстановлении пропущенных значений, а о заполнении

пропусков. Рассмотрим кратко основные идеи некоторых наиболее простых из применяемых методов:

Заполнение пропуска значением соответствующего признака из соседней строки. При этом решается задача – заполнить пропуск хоть каким-то правдоподобным значением.

Заполнение пропуска средневыборочным значением. Согласно этому методу, пробел заполняется средним значением величин, присутствующих в соответствующем столбце.

Заполнение пропуска методом ближайшего соседа. Суть метода состоит в том, что среди всех строк таблицы ищется ближайшая к строке, содержащей заполняемый пробел. В качестве меры близости строк таблицы обычно используют евклидово расстояние между ними в пространстве используемых признаков. Пробел заполняется значением соответствующего признака из ближайшей строки.

Заполнение пропуска методом k ближайших соседей. Задача решается аналогично, с той разницей, что в качестве замещающего значения берется среднее арифметическое значение признака по k ($k > 1$) ближайшим строкам. При усреднении могут использоваться веса (множители), обратно пропорциональные расстояниям от строки с пробелом до выбранных ближайших строк.

Заполнение пропуска методом многомерной линейной регрессии. Для предсказания пропущенного значения используется линейная регрессионная модель зависимости признака-столбца, содержащего данный пробел, от значений остальных признаков-столбцов (или некоторых из них).

Существуют и более сложные методы заполнения пропусков, использующие регрессионный, корреляционный и кластерный анализы [2], лингвистические методы [3], нейросетевые алгоритмы [5]. Все эти методы можно разделить на глобальные и локальные [4]. Глобальные методы прогнозируют значения пропущенных элементов на основе некоторых общих для таблицы закономерностей. Локальные же алгоритмы разрабатываются исходя из предположения, что для каждого пробела можно организовать окрестность: некую предсказывающую матрицу, которая будет более информативной и позволит более

точно восстановить пропущенное значение, чем если бы это было сделано в режиме «глобального» предсказания с использованием всей таблицы.

Наиболее глубоко проблема восстановления пропущенных значений в таблицах наблюдений была изучена Н.Г.Загоруйко и его коллегами [2, 4]. Широкую известность получило семейство локальных алгоритмов ZET, разработанное этим научным коллективом. В основе алгоритма ZET, как и ряда других алгоритмов, предназначенных для предсказания значений пропущенных значений, лежит предположение об информационной избыточности массивов числовой информации, организованных в виде таблиц. Так, между признаками (столбцами таблицы) нередко существуют корреляционные зависимости, среди объектов (строк) также часто можно обнаружить похожие друг на друга хотя бы по части признаков. Наличие такой избыточности во многих случаях позволяет достаточно успешно предсказывать значения отдельных отсутствующих элементов таблицы. При этом следует подчеркнуть, что никакой, даже самый совершенный алгоритм не сможет удовлетворительно восстановить пропущенные значения, если таблица содержит полностью случайные данные.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После того, как предсказывающая матрица сформирована, предпринимаются попытки построения регрессионных зависимостей, связывающих известные элементы строки и (или) столбца матрицы, содержащих пропущенное значение, соответственно с другими строками и (или) столбцами матрицы. В случае построения регрессионных зависимостей, обеспечивающих заданную точность предсказания известных элементов матрицы, эти зависимости могут использоваться для предсказания пропущенного значения. После заполнения пробела переходят к заполнению следующих пробелов. При этом предсказанное значение может использоваться в дальнейшей работе алгоритма как известный элемент таблицы.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Браверман Э.М., Мучник И.Б. Структурные методы обработки эмпирических данных. – М.: Наука, -983. – 464 с.

2. Загоруйко Н.Г., Ёлкина В.Н., Лбов Г.С. Алгоритмы обнаружения эмпирических законо- мерностей. – Новосибирск: Наука, -985. – --0 с.
3. Загоруйко Н.Г., Ёлкина В.Н., Емельянов С.В., Лбов Г.С. Пакет прикладных программ ОТЭКС.
4. – М.: Финансы и статистика, -986. – -60 с.
5. Загоруйко Н.Г. Прикладные методы анализа данных и знаний. – Новосибирск: «Изд-во Института математики», -999. – 270 с.
6. Казанцев В.С. Задачи классификации и их программное обеспечение. – М.: Наука, -990.– -35 с.
7. Россиев А.А. Моделирование данных при помощи кривых для восстановления пробелов в таблицах/В сб. научных трудов «Методы нейроинформатики»/Под ред. А.Н.Горбаня; отв. за вып. М.Г.Доррер. – Красноярск: КГТУ, -998. – С.6–22.